

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАРБИЯЧИЛАРИДА ФАЪОЛИЯ ДАРАЖАСИДАГИ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ўразалиева Соҳида Тожибой қизи

Н.Холйигитова психология фанлари номзоди КИУТ - магистри

Аннотация: Мақолада педагогик маҳорат тушунчаси, олимларнинг педагогик маҳорат бўйича илмий зоялари, педагогик маҳорат мезонлари ҳақида фикр - мулоҳаза юритилган. Шунингдек, мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячиларни педагогик маҳоратни шакллантиришнинг педагогик жиҳатлари асослаб берилган.

Калит сўзлар: санъат, маҳорат, педагогик маҳорат, креатив, мезон, оптимист, интегратив, модель.

Мактабгача таълим бола шахсини соғлом, етук ва шу билан бирга мактабга тайёрлаган ҳолда шакллантириш мақсадини кўзлайди. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонунининг 11-моддасида: «Мактабгача таълим бола шахсини соғлом ва етук, мактабда ўқишга тайёрланган тарзда шакллантириш мақсадини кўзлайди. Бу таълим олти-етти ёшгача оилада, болалар боғчасида ва мулк шаклидан қатъий назар, бошқа таълим ташкилотларида олиб борилади», деб таъкидланган. Дарҳақиқат, мактабгача таълим тизимини такомиллаштириш, баркамол авлод таълимтарбия жараёнининг тарбиячилар томонидан тўғри ташкил этилишини таъминлашда тарбиячиларнинг касбий маҳорати ҳамда уларнинг малакасини ошириш жараёнини самарали ташкил этиш муҳим ҳисобланади. Глобаллашув даврида мактабгача таълим соҳасидаги муҳим вазифаларни куйидагича талқин этиш мумкин:

- миллий иқтисодиёт тараққиётига мос ва тараққиётни рағбарлантирувчи даражадаги таълимни жорий этиш;
- таълим муассасалари ва таълимий хизмат истеъмолчилари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш;
- истеъмолчи ва таълим муассасаси ўртасидаги рақобатбардошликни янада кучайтириш;
- бола тарбиясига ижтимоий жамоатчиликни жалб этиш.

Юқоридаги вазифаларни ҳал этишда албатта миллий таълим моделининг муҳим таркибий қисми бўлган педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизими алоҳида ўрин тутди. Педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизими педагог кадрлар томонидан янги маълумотларни ўзлаштириш, билим, кўникма ва малакалар олишнинг бош манбаи ҳисобланади.

Дарҳақиқат фикримизнинг давоми сифатида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини келтиришимиз мумкин. Мазкур стратегиянинг «Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш» йўналишида узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ва ушбу ташкилотларда болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-

шароитларни тубдан яхшилаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш каби вазифалар белгилаб берилган. Тезкор ривожланаётган даврда таълимни инсонпарварлаштириш педагог ва мураббийлар олдига улкан вазифаларни юклайди, яъни улар ахлоқий - маънавий жиҳатдан етук, ижтимоий фаол, ижодий фаолиятга мойиллик янгича касбий дунёқараш шунингдек, ўзгараётган замон талабларига мослаша олиш қобилиятига эга бўлишлари талаб этилади. Ушбу вазифаларни амалга оширишда узлуксиз таълимнинг илк бўғини бўлган мактабгача таълим муассасасида фаолият юритаётган тарбиячиларга улкан масъулият юкланади. Бугунги кун тарбиячиси болаларга таълим - тарбия беришнинг энг самарали йўллари танлай олиш маҳоратига эга бўлиши керак. Тарбия бериш жараёнида болаларда нафақат қоида ва ҳуққ - атвор меъёрлари, балки барча ижобий фазилатлар шакллантирилади. Бунинг учун тарбиячида педагогик маҳорат шаклланган бўлиши лозим. Педагогик маҳорат инсон тарбиясини амалга оширувчи ўқув - тарбия ишларининг самарали бўлишига таъсир этувчи муҳим омиллардан ҳисобланади. Бола шахсининг шаклланиши тарбия жараёни билан боғлиқ бўлиб, уни ҳеч қайси жараён билан таққослаб бўлмайди. Ҳар қандай амалий фаолият, инсоннинг энг юқори маънавий ва руҳий эҳтиёжларини қондиради. Эҳтиёжлар инсонга тегишли бўлиб, ўзига хос хусусиятларни ташкил этади ва у албатта санъатга айланади. Бунда педагогика асосий ўринда туради, чунки у инсоннинг энг муҳим эҳтиёжларидан бирини қондиришга ҳаракат қилади.

Педагогика инсон ва унинг табиати яъни унинг қалбини такомиллаштиришга хизмат қилади. Бу фаннинг асосий мақсади мукамал шахсни шакллантиришдан иборат. Педагогик маҳорат педагогик санъат билан узвий боғлиқ бўлиб, педагогик маҳоратнинг энг юқори даражада намоён бўлишидир. Улар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик нафақат тўғридан-тўғри, балки диалектик жиҳатдан ҳам боғлиқ. Педагогик маҳорат назарий билимларни эмас, балки аниқ фаолиятни кўрсатади. Педагогик адабиётларда педагогик маҳорат турлича талқин қилинади. Педагогик маҳорат касбий кўникмаларнинг юксак даражада ривожланиши, шахснинг касбий сифатлари, санъат даражасидаги маҳорат, педагогик моҳирлик, санъат ва билимдонлик деб таърифланади. Педагогик маҳорат педагогик жараённи билиш, уни ташкил эта олиш, ҳаракатга келтира олиш (А.С.Макаренко), педагогик жараённинг юқори самардорлигини белгиловчи шахснинг иш сифати ва хусусиятларининг синтезидир. Демак, педагогик маҳоратни доимий равишда мукаммаллашиб боровчи, ҳар бир педагог учун қулай бўлган таълим - тарбия бериш санъати, дейишимиз мумкин. Шунингдек, педагогик маҳорат педагогик фаолиятнинг энг юқори даражаси, деб тавсифланади.

Маҳорат педагогик фаолиятнинг энг юқори чўққиси бўлиб, муайян вақт мобайнида самарага эришишдир. Педагогик маҳорат тарбиячи шахсининг ўзига хос хусусиятлар мажмуи бўлиб, касбий фаолиятнинг мустақил ташкил этишни таъминловчи, рефлекс асосида амалга оширувчи жараён ҳисобланади. Педагогик маҳорат ҳар бир шахснинг ривожланишидаги маънавий муҳит, унинг чўққиларни забт этиш руҳини ўзида мужассамлаштириб, ўзининг «МЕН»лигини кўрсатиб, инсоният қадриятидаги кучларни йиғиб, ўзининг ёлғиз эмаслигини ҳис қилибгина қолмасдан, маънавий бой бўлишни ҳам таъминлайди. Тарбия бериш жараёнини педагогик маҳорат даражасида амалга ошириш лозим. В.И.Андреев фикрича, маҳорат инсон фаолиятининг бир тури сифатида намоён бўлади. У педагогик маҳорат белгиларини қуйидагича таснифлайди:

- ✓ муаммоли вазиятларни бартараф эта олиш ва ижодий ёндашув;
- ✓ жамият ва шахс ривожланишига ижтимоий ва шахсий жиҳатдан таъсир кўрсатиш;

- ✓ шахсий сифатларини намоён этиш, билим, кўникма, малака, айниқса ижобий мотивациялар, тарбиячининг ижодий қобилияти;
- ✓ янгиликни таълим жараёнига самарали татбиқ этиш ва натижага эришиш.

Педагогик маҳорат мураккаб жараён бўлиб, таълим тизимида интегратив характерга эга ҳисобланади. Бунинг моҳияти шундаки, авваламбор, педагогнинг ташкилотчилиги, унинг хулқ - атори, кейингина махсус билим ва кўникмалари туради. Буларсиз ҳеч бир педагог яхши тарбиячи бўлиши мумкин эмас. Агарда педагог нутқи раvon бўлмаса, бола билан ҳар қандай вазиятда мулоқот қилишда қийинчилик туғилади. Агарда касбига хос малака ва кўникмага эга бўлмаса, талаб даражасидаги тарбиячи бўла олмайди. Бунинг учун тарбиячи педагогик техникага эга бўлиши, овоз тони, мимика, юз қарашларини ифода эта олиши ҳамда кайфияти ҳам ҳамоҳанг бўлиши талаб этилади. Тарбиячи ташкилотчи, ҳазил мутойибага мойил, қувноқ, зукко, шу билан бирга талабчан ҳам бўлиши лозим. Тарбиячи ўзини шундай тутиши керакки, ҳар бир ҳатти - ҳаракати тарбияга боғланган бўлиб, ҳар бир ҳолатдан нима олиш зарур ва нима олиш зарур эмаслигини англай олиши лозим.

Педагогик маҳорат тарбиячи - педагогнинг касбий компетентлиги, шахсий ва касбий сифатларида намоён бўлади. Маҳоратли тарбиячи тарбияланувчиларда конструктив қобилиятни ривожлантира олиши, шунингдек, машғулот жараёнида тарбияланувчилардаги мавжуд билимларни келгусида оладиган билимлар билан уйғунлаштиришга эришиши лозим. Кўпчилик тарбиячилар ташкилий ва коммуникатив фаолият жараёнида қийинчиликларга дуч келадилар. Бу эса таълим жараёнини самарали ташкил этишга ҳалал беради. Тарбиячининг бундай қийинчиликка учрашининг асосий сабаби яратувчанлик кўникмасини етарли эмаслиги ҳамда олдиндан машғулот жараёнини лойиҳалаштира олмасликдир. Тарбиячилар мунтазам равишда болалар психологияси ва мактабгача таълим соҳасига оид маълумотлардан хабардор бўлиш ва уларни амалиётга қўллаш малакасига эга бўлишлари лозим. Педагогик маҳоратнинг юзага келиш хусусиятлари касбий компетентлик даражаси билан узвий боғлиқ.

Педагогик маҳорат, билим ва кўникмага боғлиқ бўлиб, тарбия жараёнини билиш, уни ярата олиш ва ҳаракатга келтириш билан кўринади. Маҳорат педагогик техникага эга бўлиш кўникма ва малакасида келиб чиқиб, тарбиячи машғулот жараёнида ўз ўрнида ундан фойдалана олиши талаб этилади. Н.Азизходжаева педагогик маҳорат юксак даражадаги педагогик фаолиятнинг тараққий этишини, педагогик техникани эгаллашни, шунингдек, педагог шахси, унинг тажрибаси, фуқаролик ва касбий мавқеини ифодалашини асослайди. Олима томонидан педагогик маҳорат компонентларини ҳосил қиладиган қуйидаги малака гуруҳлари фарқланади:

- ✓ лойиҳалаш;
- ✓ конструкциялаш;
- ✓ ташкилотчилик;
- ✓ мулоқот;
- ✓ билиш ва рефлексивлик.

Педагогик маҳорат асослари касбий педагогик билимлар, инсонпарварликка йўналганлик, педагогик техника, касбий педагогик фаолиятни амалга ошириш тажрибасидан иборат. Педагогик маҳорат педагог шахсига бевосита тааллуқлидир. Маҳоратнинг шаклланиши бир неча босқич асосида юзага келади:

1. Репродуктивлик.
2. Ижодийлик.
3. Ижодий - новаторлик.

Педагогик маҳорат даражалари педагог иш даражасининг давоми ҳисобланиб, репродуктив, мослашувчан, локал (чегараланган) моделлаштиришни ўз ичига олади. Бу даража талабалар билан бўладиган ўқув - тарбиявий ишларнинг айрим йўналишларида юқори сифати билан характерланади. Замонавий тарбиячи ўзини идрок этиш, ўз фаолиятини режалаштириш, ўзини бошқариш, нутқини тарбиялаш, методик ва коммуникатив тайёргарлик ва педагогик ўзаро муносабатларда ўзини намоён этиш маҳоратини эгаллаган бўлиши керак. Буларнинг барчаси тарбиячига касбий фаолиятида ақлий, эмоционал, маънавий ва жисмоний қийинчиликларни бемалол енгишга имкон беради.

Замонавий тарбиячи ўзини идрок этиш, ўз фаолиятини режалаштириш, ўзини бошқариш, нутқини тарбиялаш, методик ва коммуникатив тайёргарлик ва педагогик ўзаро муносабатларда ўзин намоён этиш маҳоратини эгаллага бўлиши керак. Буларнинг барчаси тарбиячига касбий фаолиятида ақлий, эмоионал, маънавий ва жисмоний қийинчиликларни бемалол енгишга имкон беради. Юқори даражали педагогик маҳорат тарбияланувчиларнинг фикрлаш қобилиятини ривожлантиради, улардаги ҳиссий етишмовчиликларни бартараф этади.

Маҳоратли тарбиячи мураккаб педагогик вазиятларда ўз билимлари, педагогик масалаларни ҳал этишда тарбияланувчиларга таъсир этиш усуллари, услублари ва воситаларини моҳирона қўллай олади. Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиқиб, тарбиячи педагогик маҳоратининг ўзига хос жиҳатларини тизимлаштирамиз:

- ✓ тарбиячи томонидан ўқув жараёнининг мақсадга йўналтирилиши;
- ✓ таълим натижаларига кўра яратувчанлик қобилиятига эга бўлиш;
- ✓ мулоқотчанлик малакасига эга бўлиш;
- ✓ энг қулай самарали ўқитиш усуллари ва воситаларини танлай билиш;

ўқув фаолияти натижасига кўра бўлғуси машғулотга ижодий ёндашган ҳолда тайёргарлик кўриш.

Педагогик маҳорат бу ижодий муҳит яратиш бўлиб, тарбиячидан педагогик қобилиятни амалиётга татбиқ этишни тақозо қилади. Педагогик маҳорат асосини педагогик кадрият ташкил қилиб, тарбиячи ахлоқий, ақлий, ҳуқуқий, эстетик ва бошқа сифатларга эга бўлиши, тарбияланувчиларга таъсир кўрсатиш, ўзининг шахсий қарашларини ривожлантириши талаб этилади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ – 4947 - сонли Фармони.
2. Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Минск: «Университетское», 2000. - С. 154.
3. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: «Академия», 1999. -С. 160.

4. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. 2-е изд. - Казань: 2000.
5. Азаров Ю.П. Мастерство воспитателя. - М.: «Просвещение», 1971.-С. 126.
6. Азизходжаева. Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2003. -175-б.
7. Джураев Р., Толипов Ў. ва бошқалар. Педагогик атамалар луғати. - «Фан», 2008. – 196 - б.
8. Зиёмухаммадов Б. Педагогика: Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. - Т.: «Турон - Иқбол», 2006. -58-68-б.
9. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. - М.: «Гардарики», 2004. - С. 528.
10. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учебное пособие. - М.: «Юрайт», 2001.
11. Слостенин В., Исаев И. и др. Педагогика: учебное пособие. - М.: «Школа-Пресс», 2007
12. Каримжонов Д.А. Ўқув қўлланма. Мактабгача таълимда болаларни нутқини ривожлантириш. Тошкент – 2021
13. Каримжонов Д.А., Каримжанов А. “Педагогик тизимни бошқариш асослари”. Ўқув қўлланма. Ташкент, 2008.